

BO'LAJAK INFORMATIKA FANI O'QITUVSHILARINING TASHKILIY- PEDAGOGIK KOMPETENTLIGINI ANIQLASHGA OID TAJRIBA SINOV ISHLARI MAZMUNI

Muxlisov Sodiqjon Saidjonovich

Buxoro davlat universiteti dotsenti, p.f.f.d. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10921021>

Annotatsiya. Ushbu maqoladi oliy ta'lim tizimida bo'lajak informatika o'qituvshisining kasbiy kompetentligiga qo'yiladigan zamonaviy talablar, jamiyat va ta'limni axborotlashtirish sharoitida kasbiy faoliyatning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish, tadqiq yetishga bo'lgan ye'tibor, bo'lajak informatika o'qituvshisining tashkiliy va pedagogik kompetentligini oshirishga tayyorligi va mavzuga bo'yicha olib borilgan tajriba sinov ishlarining mazmuniniga oid ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy malaka, tashkiliy-boshqaruv, kompetentlik, informatika, axborot texnologiyalari, faoliyat, yondashuv, qobiliyat, amaliy faoliyat, tajriba sinov, motivatsiya, tashxis qilish, innovatsion faoliyat.

Аннотация. В настоящей статье представлены сведения о современных требованиях к профессиональной компетентности будущего учителя информатики в системе высшего образования, изучении специфики профессиональной деятельности в условиях информатизации общества и образования, внимания к исследовательской деятельности, готовности к повышению организационно-педагогической компетентности будущего учителя информатики и содержанию экспериментальных контрольных работ по данной теме.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, организационно-управленческая, компетентностная, информатика, информационные технологии, деятельность, подход, способности, практическая деятельность, опыт тестирования, мотивация, диагностика, инновационная деятельность.

Annotation. This article presents the modern requirements for the professional competence of the future computer science teacher in the higher education system, the study of the specifics of professional activity in the context of informatization of society and education, the readiness to increase the organizational and pedagogical competence of the future computer science teacher for research, and the content of experimental test work conducted on the topic.

Keywords: professional qualification, organizational and management, competence, informatics, information technology, activity, approach, ability, practical activity, experience testing, motivation, diagnosis, innovative activity.

Bo'lajak informatika o'qituvchilarida tashkiliy-pedagogik kompetentlikni rivojlanganlik darajasini aniqlash maqsadida tajriba-sinov ishlari tashkil etildi. Dastlabki tajriba-sinov ishlari tadqiqot obyektlari bo'lgan Shaxrisabz davlat pedagogika instituti, Navoiy davlat pedagogika instituti, Buxoro davlat universitetining pedagogika instituti, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetining Matematika va informatika ta'lim yo'nalishlarida jami 241 nafar talaba-respondentlarda o'tkazildi. Tajriba-sinov ishlariga 2-3 kurs talabalari jalb etildi. Tadqiqot obyektlarida tajriba va nazorat guruhleri shakllantirildi. Respondentlar tasodifiy tanlov asosida tajriba hamda nazorat guruhlariga birlashtirildi (1.2-jadvalga qarang).

Tajriba guruhleri $n_1 = 121$ nafar, nazorat guruhleri $n_2 = 120$ nafar sinalluvchilardan tashkil topdi.

1.2-jadval

Tajriba va nazorat guruhleri

№	Ta'lim muassasalari	Tajriba guruhi	Nazorat guruhi	Jami
1.	Shaxrisabz davlat pedagogika instituti	33	31	64
2.	Navoiy davlat pedagogika instituti	28	28	56
3.	Buxoro davlat universitetining pedagogika instituti	31	31	62
4.	Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti	29	30	59
	Жами	121	120	241

Tajriba guruhlarida tashkiliy-pedagogik kompetentlik darajasini aniqlash maqsadida bo'lajak informatika o'qituvchilarning tashkiliy-pedagogik bilim va mahorat darajasini aniqlashga qaratilgan suhbatlar tashkil etildi. Suhbat talabalar faoliyatini kuzatish asosida tahliliy-izlanishli tarzda amalga oshirildi va savol-javobni tashkil etishda quyidagi shart-sharoitlarni hisobga olishga alohida ahamiyat berildi:

- 1) savollar sinalluvchilar tasavvurga ega bo'lgan ma'lumotlarga asoslanishi;

2) savollar o'qilganlarini mexanik qayta ishlab chiqish bilan cheklanuvchi javoblarni talab etmasligi;

3) savollar mazmunining o'zaro bir-biri bilan bog'liqligiga e'tibor qaratish.

Suhbat davomida bo'lajak o'qituvchilarga quyidagi savollar berildi:

1) tashkilotchilik sizningcha qanday sifat?

2) boshqalarga o'z qarashlarini tushuntira olishda nimaga e'tibor berish lozim?

3) tashkiliy-pedagogik kompetentlik deganda nimani tushunasiz?

4) pedagogik mahorat deganda nimani tushunasiz?

5) Sizningcha, pedagogik sifatlarning yetishmasligi qanday oqibatlarga olib keladi?

6) Sizningcha, informatika o'qituvchilarida tashkiliy-pedagogik kompetentlik qanday namoyon bo'ladi?

7) bugungi kunda informatika o'qituvchilariga qanday talablar qo'yilmoqda?

8) agar kasbingizni o'zgartirish imkoniyati bo'lsa, Siz qaysi kasbni egallashni istar edingiz? Va boshqalar.

Yuqorida sanab o'tilgan savollarga javoblar sinaluvchilarning tashkiliy-pedagogik kompetentlik darajasini baholashga yordam berdi.

Quyida tashkiliy-pedagogik kompetentlikning rivojlanganlik darajasini aniqlash imkonini beradigan pedagogik va psixologik so'rovnoma, metodikalarni aniqlashtirib olindik (1.3-jadvalga qarang).

1.3-jadval

Bo'lajak informatika o'qituvchilarda tashkiliy-pedagogik kompetentlikni rivojlanganlik darajasini aniqlovchi metodik vositalar

No	Komponentlar	Metodik vositalar
1.	Motivatsion-maqсадli	1. Kasbiy motivatsiyani aniqlash metodikasi 2. "O'quv motivatsiyasining yo'nalganligini tashxis qilish" metodikasi [38, 73-78].
2.	Kognitiv-metodik	Test topshirig'i
3.	Kommunikativ	1. "Muloqotchanlikning umumiy darajasini aniqlash" so'rovnomasi [93, 52-55].
4.	Tashkiliy-faoliyatli	1. "Shaxsning kommunikativ va tashkilotchilik moyilliklari diagnostikasi" metodikasi [93, 374-379].

Tashkiliy-pedagogik kompetentlikning rivojlanganlik darajasini aniqlashga doir pedagogik va psixologik so'rovnoma, metodikalar pedagogik jarayondagi o'qituvchi va ta'lim oluvchi munosabatlarining tashkiliy-pedagogik jihatlari, tashkiliy-pedagogik kompetentligi rivojlangan informatika o'qituvchisi qanday sifatlarga egaligi, ushbu sifatlarning roli, shuningdek, bo'lajak informatika o'qituvchilarining ta'limiy va tashkiliy ko'nikmalariga egaliklarini tashxislashda alohida ahamiyatga egadir.

Sinaluvchilar guruhida tashkiliy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning amaliy ahamiyatini aniqlash maqsadida tajriba-sinov ishlari tashkil etildi va talaba-respondentlar guruhida tanlab olingan diagnostik vositalar o'tkazildi, natijalar son va sifat jihatdan tahlil qilindi (1.4-jadvalga qarang).

Bo'lajak informatika o'qituvchilarda tashkiliy-pedagogik kompetentlikning mavjud holatini aniqlash yuzasidan o'tkazilgan pedagogik-psixologik so'rovnoma, metodikalar natijalariga ko'ra, tashkiliy-pedagogik kompetentlikning minimal (past), standart (o'rta), maksimal (yuqori) darajalari aniqlandi.

1.4-jadval

Bo'lajak informatika o'qituvchilarda tashkiliy-pedagogik kompetentlikning mavjud holatini ifodalovchi ko'rsatkichlar

OTMlari		BuxDU PI	TDPU	NDPU	ShaxDP I	Jami	
Talabalar soni	Tajrib a guruhi	31	29	28	33	121	
	Nazora t guruhi	31	30	28	31	120	
Tajriba guruhla ri	Maksim al	sonda	3	4	3	4	14
		Foizda	9,677%	13,793 %	10,714 %	12,121 %	11,570 %
	Standart	sonda	10	9	9	10	38
		Foizda	32,258 %	31,034 %	32,143 %	30,303 %	31,405 %
	Minimal	sonda	18	16	16	19	69
		Foizda	58,065	55,172	57,143	57,576	57,025

			%	%	%	%	%
Nazorat guruhla ri	Maksim al	sonda	4	3	3	3	13
		Foizda	12,903 %	10,000 %	10,714 %	9,677%	10,833 %
	Standart	sonda	9	10	9	11	39
		Foizda	29,032 %	33,333 %	32,143 %	35,484 %	32,500 %
	Minimal	sonda	18	17	16	17	68
		Foizda	58,065 %	56,667 %	57,143 %	54,839 %	56,667 %

Asoslovchi tajriba-sinov ishlari tahliliga ko'ra nazorat va eksperiment guruhlaridagi sinalluvchilarda deyarli farqlar kuzatilmadi. Unga ko'ra, tajriba (69 nafar, 57,025 foiz) va nazorat guruhlaridagi (68 nafar, 56,67 foiz) respondentlarda tashkiliy-pedagogik kompetentlikning minimal darajasi qayd etilgan sinalluvchilarda kelajakdagi kasbining ijtimoiy ahamiyatini anglashni istamaslik, ta'limdagi innovatsion jarayonlarning mohiyatini noto'g'ri tushunish, AKT vositalariga asoslangan holda o'quv jarayonini loyihalash va tashkil etish zarurligi mazmunini noaniq anglash, o'qituvchilar va talabalarning o'quv va auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarda AKTdan foydalanishga nisbatan o'quv motivatsiyasini pastligi, ta'lim muassasasining o'quv jarayoniga AKTni joriy etish qoidalari va texnologiyalarini tashkil etish to'g'risida bilimlarning yetarli emasligi, tarmoqdagi o'zaro aloqa etikasi, mahalliy va global kompyuter tarmog'idan foydalanish asoslari, WEB xizmatlarini kasbiy faoliyatga tatbiq etishga oid bilishning noaniqligi kuzatildi.

O'tkazilgan so'rovnoma natijalariga ko'ra, bo'lajak informatika o'qituvchilarda tashkiliy-pedagogik kompetentlik rivojlanganligining standart darajasi tajriba (38 nafar, 31,405 foiz) va nazorat (39 nafar, 32,5 foiz) guruhlarida aniqlandi. Ushbu darajadagi respondentlar o'z kelajakdagi kasbining ijtimoiy ahamiyatini anglash, lekin uni qabul qilmaslik, o'qituvchilar va talabalarning o'quv va auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarda AKTdan foydalanishga nisbatan o'quv motivatsiyasini o'rta darajadali, informatika o'qitish metodikasining zamonaviy yondashuvlari va yutuqlari to'g'risida bilimlarining to'liq emasligi, ta'lim muassasasining o'quv jarayoniga AKTni joriy etish qoidalari va texnologiyalarini tashkil etish bo'yicha qisman bilimlarning tizimli emasligi, internet hamjamiyatlarida va masofaviy ta'lim tizimida o'qituvchilar va talabalar ishtirokini tashkil etishning asosiy tamoyillarining

umumiy mazmunini bilish, shaxslararo zarur aloqalarni o'rnatish va bir maromda saqlash ko'nikmalari situativ xususiyatga egaligi, kasbiy faoliyatda zarur bo'lgan bilimlarni olish, to'ldirish, kengaytirish va qo'llash ko'nikma va malakalarining tizimli emasligi, internet tarmog'i jamoalari faoliyatida o'qituvchilar va talabalarning ishtirokini tashkil etish ko'nikmalarining o'rta darajada rivojlanganligi bilan xususiyatlanishi aniqlandi.

Bo'lajak informatika o'qituvchilarda tashkiliy-pedagogik kompetentlikning amaliyotdagi holatini o'rganish maqsadida o'tkazilgan tajriba-sinov ishlari tahliliga ko'ra tajriba (14 nafar, 11,57 foiz) va nazorat guruhlarida (13 nafar, 10,83 foiz) tashkiliy-pedagogik kompetentlikning maksimal darajasi qayd etildi. Ushbu respondentlar guruhida tashkiliy-pedagogik kompetentlikda muhim ahamiyatga ega bo'lgan kelajakdagi kasbining ijtimoiy ahamiyatini yuqori darajada anglash va qabul qilish, ta'limdagi innovatsion jarayonlarga ochiqlik, o'qituvchilar va talabalarning o'quv va auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarda AKTdan foydalanishga nisbatan o'quv motivatsiyasini yuqoriligi, o'zini shaxs sifatida tasdiqlash, kasbni tanlashda o'zining qobiliyati va imkoniyatini hisobga olish, informatika o'qitish metodikasining zamonaviy yondashuvlari va yutuqlarini bilish va ta'lim jarayonini axborot bilan ta'minlash sohasidagi tizimli bilimga egalik, tarmoqdagi o'zaro aloqa etikasi asoslarini, mahalliy va global kompyuter tarmog'idan foydalanish asoslarini, professional faoliyatda WEB xizmatlaridan yuksak darajada foydalana olish, muloqotchanlik va kommunikativlik shaxs sifatlarini o'zida ifodalab, shaxslararo zarur aloqalarni o'rnatish va bir maromda saqlash qobiliyatiga egalik, ta'lim faoliyatini axborotlashtirishni tizimli asosda tashkil etish, AKT vositalariga asoslangan o'quv jarayonini tashkil etish va loyihalash ko'nikma va malakalariga egalik, kasbiy faoliyatda zarur bilimlarni olish, to'ldirish, kengaytirish va qo'llash ko'nikma va malakalarining mavjudligi qayd etildi.

Asoslovchi tajriba-sinov ishlari davrida har ikki guruhga birlashtirilgan respondentlarning og'zaki va yozma savol-javoblari, so'rovnomaga hamda test topshiriqlari bo'yicha natijalari kutilganidek ijobiy xususiyat kasb etmadi. Yuqorida keltiriladigan jadvallar va statistik tahlil natijalari ushbu fikrni tasdiqlashini ko'rishimiz mumkin.

Tajriba va nazorat guruhlarida aniqlangan natijalarni yanada aniqroq ifodalash maqsadida diagramma ko'rinishiga keltirdik (1.2-rasmga qarang).

1.2-Rasm. Tajriba va nazorat guruhlarining qiyosiy natijalari

Asoslovchi tajriba-sinov ishlari tahliliga ko'ra, xulosa qilishimiz mumkinki, tajriba va nazorat guruhlaridagi respondentlarda kuzatilgan tashkiliy-pedagogik kompetentlik rivojlanganligining minimal (past), standart (o'rta), maksimal (yuqori) darajalari o'rtasida farqlar kuzatilmadi. Ma'lumki, respondent-talabalarda tashkiliy-pedagogik kompetentlik ko'nikmalarining shakllanganligi ular tomonidan muammoga doir nazariy hamda amaliy bilimlarning puxta o'zlashtirilganligi bilan belgilanadi. Shu sababli tajriba-sinov ishlari og'zaki va yozma savol-javoblar, muammoli vaziyatlar, amaliy hamda test topshiriqlaridan iborat bo'ldi (ular haqida ishning navbatdagi bobida batafsil so'z yuritiladi). Talabalar o'rtasida tashkil etilgan sinov ishlarining natijalariga ko'ra statistik tahlil o'tkazildi. Statistik tahlil uchun Student-Fisher metodidan foydalanildi. Ushbu metod nazorat va tajriba guruhlarini o'rtasidagi farqni topish imkoniyatiga egaligi uchun statistik tahlil metodi sifatida tanlab olindi.

So'nggi yillarda oliy ta'lim tizimida bo'lajak informatika o'qituvchisining kasbiy kompetentligiga qo'yiladigan zamonaviy talablar, shuningdek, jamiyat va ta'limni axborotlashtirish sharoitida uning kasbiy faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganishga, tadqiq etishga nisbatan e'tibor berilishiga qaramasdan, bo'lajak informatika o'qituvchisining kasbiy bilim va ko'nikmalarini birlashtirishning asosi bo'lgan tashkiliy va pedagogik kompetentligi informatika o'qituvchisining tashkiliy-pedagogik faoliyatni amalga oshirishga tayyorligini mazmunini ham nazariy ham amaliy jihatdan yetarlicha yoritib berilmaganligini, sohaning metodik va texnologik ta'minoti bo'yicha manbaalar tizimlashtirilmaganligini kuzatishimiz mumkin. Bu esa, tadqiqot mavzusini dolzarbligini ifodalash bilan birga eksperimental xulosalar

asosida mavjud didaktik va metodik manbalarni tahlil etish va tizimlashtirishga imkoniyat ham yaratdi deb hisoblaymiz.

Amaliy o'rganishlarimiz natijasida bo'lajak informatika o'qituvchilarda tashkiliy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirish oliy ta'lim tizimida nafaqat kasbiy tayyorgarlik mazmunini takomillashtiradi balki, ta'lim jarayonining sifatini optimallashtirishga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi deb xulosa qilishimiz mumkin.

Yuqoridagi ilmiy nazariy amaliyot asosida informatika o'qituvshisining tashkiliy-pedagogik kompetentligining tuzilishini quyidagisha ifodalash maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz: motivatsion-maqsadli (kelajakdagi kasbiy faoliyat maqsadlaridan xabardorlik va uni amalga oshirish motivlari); kognitiv (kasbiy rol profilining butun spektri bo'yisha kasbiy faoliyat samaradorligini belgilaydigan bilim); kommunikativ (kommunikativ taktika va strategiyalarga yega bo'lish); tashkiliy-faoliyatli komponent (kasbiy faoliyatni amalga oshirish ko'nikmalari va qobiliyatlari).

Bo'lajak informatika o'qituvshilarida tashkiliy-pedagogik kompetentlikni rivojlanganlik darajasini aniqlash ushun avvalo, uning mezonlari va darajalarini aniqlab olish zarurligi haqidagi xulosaga kelindi. Darajalarni belgilashda motivatsion-qadriyatli mezon, kognitiv-metodik mezon, kommunikativ mezon, tashkiliy-faoliyatli mezon va ko'rsatkishlarni hisobga olish muhim yekanligi izohlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qo'ysinov O.A., Muslimov N.A., Abdullayeva Q.M., Gaipova N.S., Sayfurov D.M., Urazova M.B. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi: O'zbekiston Respublikasi intellektual mulk agentligi guvohnomasi № DGU 02930 2014-yil 18-dekabr.
2. Haitov A.G. Umumiy o'rta ta'limda informatika va hisoblash texnikasi asoslarini o'qitishni kompyuterlashtirish nazariyasi va amaliyoti // Ped. fan. dokt.diss. avtoreferati. - Toshkent: 2006. - 38 b.
3. Andreopoulou, Z.S. 2009. Adoption of Information and Communication Technologies in public forest service in Greece. Journal of Environmental Protection and Ecology. 10(4): 1194-1204.
4. Arms, W.Y. Digital Libraries [Tekst] // W.Y.Arms. - Cambridge, MA: The MIT Press, 2000. - P. 63-67.
5. Baxramov M. Fan o'qituvchilari AKT savodxonligini oshirishning samarali va zamonaviy usullari: International Journal of Philosophical Studies and Social Science.-Published 2022-01-27. - 223 b.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

6. Mukhlisov S.S. Sectors Using, Necessarity and Benefits of Green Texnologies //“Indonesian Journal of Innovation Studies” (DOI: 10.21070/ijins.v18i.663) Vol. 18, April 2022.
7. Muxlisov S.S., R.U.Kuchkarbayev, Xazratov F.X. Ta’limda axborot texnologiyalari. O’quv qo’llanma. Nashr ruxsatnomasi 257-014. Buxoro: Kamolot, 2022, 170 b.